

Oktabr, 2024-Yil

**BOLALARDA PNEVMONIYA KASALLIGINING SABALARI, BELGILARI VA
DAVOLASH USULLARI**

Davronova Charos Luqmonovna

Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

"Bolalar kasalliklari propedevtikasi, bolalar kasalliklari va oilaviy shifokorlikda pediatriya"
kafedrasi assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13997402>

Annotatsiya. Pnevmoniya – bu o'pkaning yallig'lanishi bilan bog'liq jiddiy infeksiyon kasallik bo'lib, u bolalarda ko'p uchraydi va ba'zan hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin. Dunyo bo'ylab har yili pnevmoniya sababli ko'plab bolalar kasallanadi yoki hayotdan ko'z yumadi, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu holat ko'proq uchraydi. Pnevmoniya bakteriyalar, viruslar yoki zamburug'lar tufayli kelib chiqishi mumkin. Ushbu tezisdan bolalarda pnevmoniya kasalligining sabablari, belgilari, tashxis qo'yish va davolash usullari hamda profilaktika choralari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: profilaktika choralari, o'pka yallig'lanishi, davolash usullari, pnevmoniya.

**CAUSES, SYMPTOMS AND TREATMENT METHODS OF PNEUMONIA IN
CHILDREN**

Abstract. Pneumonia is a serious infectious disease involving inflammation of the lungs, which is common in children and can sometimes be life-threatening. Every year around the world, many children get sick or die from pneumonia, especially in developing countries. Pneumonia can be caused by bacteria, viruses, or fungi. This thesis discusses the causes, symptoms, methods of diagnosis and treatment, and preventive measures of pneumonia in children.

Key words: preventive measures, lung inflammation, treatment methods, pneumonia.

ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Аннотация. Пневмония — тяжелое инфекционное заболевание, сопровождающееся воспалением легких, часто встречающееся у детей и иногда опасное для жизни. Ежегодно во всем мире множество детей заболевают или умирают от пневмонии, особенно в развивающихся странах. Пневмония может быть вызвана бактериями, вирусами или грибами. В данной диссертации рассматриваются причины, симптомы, методы диагностики и лечения, а также меры профилактики пневмоний у детей.

Ключевые слова: профилактические меры, воспаление легких, методы лечения, пневмония.

1. Bolalarda pnevmoniyaning sabablari

Pnevmoniya turli xil patogen mikroorganizmlar tomonidan kelib chiqadi. Kasallik asosan bakteriyalar, viruslar yoki zamburug'lar orqali yuqadi.

1.1. Bakterial pnevmoniya

Bolalarda pnevmoniyaning keng tarqalgan sabablaridan biri bakterial infeksiyadir. Eng ko'p uchraydigan bakteriya bu *Streptococcus pneumoniae* bo'lib, u bolalar orasida pnevmoniyaning asosiy qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Shuningdek, *Haemophilus influenzae* va *Staphylococcus aureus* kabi bakteriyalar ham kasallikni keltirib chiqarishi mumkin.

1.2. Virusli pnevmoniya

Virusli pnevmoniya ko'pincha kichik yoshdagi bolalarda uchraydi. Bolalar o'rtasida keng tarqalgan viruslar – gripp virusi, respirator sinsitial virus (RSV) va adenoviruslar pnevmoniyaga sabab bo'lishi mumkin. Virusli pnevmoniya odatda bakterial shakldan yengilroq kechadi, ammo ba'zida jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin.

1.3. Immun tizimining zaiflashishi

Immuniteti zaif bolalar, ayniqsa, tug'ma immun tanqisligi bo'lgan yoki boshqa surunkali kasalliklardan aziyat chekayotgan bolalar pnevmoniyaga tezroq chalinadi. Shuningdek, qashshoqlik va noto'g'ri ovqatlanish ham immun tizimining zaiflashishiga va kasallik xavfining oshishiga sabab bo'ladi.

2. Pnevmoniyaning klinik belgilari

Bolalarda pnevmoniyaning belgilarini vaqtida aniqlash va tashxislash kasallikning davosini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muhimdir. Pnevmoniyaning asosiy simptomlari quyidagilardan iborat:

- Yuqori harorat: Pnevmoniyada bolada harorat ko'tarilishi kuzatiladi. Haroratning keskin oshishi yoki doimiy ravishda yuqori bo'lishi odatiy hol.

- Yo'tal: Pnevmoniyaning asosiy belgilardan biri – yo'tal. U quruq yoki balg'amli bo'lishi mumkin. Virusli pnevmoniyada yo'tal quruq bo'lishi ehtimoli ko'proq.

- Tez nafas olish va nafas olish qiyinligi: Nafas olishning tezlashishi va nafas olish qiyinligi o'pka yallig'langanligidan dalolat beradi.

- Ko'krakda og'riq: Ba'zi hollarda bola ko'krak qafasida og'riqdan shikoyat qilishi mumkin, bu esa nafas olishda kuchayadi.

- Ishtaha yo'qolishi va charchoq: Bolada ishtaha pasayadi, u tez charchaydi, zaiflik va loqaydlik kuzatiladi.

3. Pnevmoniyani tashxislash usullari

Oktabr, 2024-Yil

Pnevmoniya tashxisini qo'yish uchun shifokor bir nechta tekshiruvlar va diagnostika usullaridan foydalanadi. Pnevmoniyani to'g'ri tashxislash uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

3.1. Klinik tekshiruv

Birinchi bosqichda shifokor bolaning tibbiy tarixini va klinik simptomlarini o'rganadi.

Ko'krakni tinglash orqali o'pka yallig'lanishi yoki boshqa o'zgarishlarni aniqlash mumkin.

Nafas olishda o'pka sohasida tovush o'zgarishlari (pufakli tovushlar) pnevmoniyadan darak beradi.

3.2. Rentgen tekshiruvi

Pnevmoniyani aniqlashda eng muhim vositalardan biri rentgenografiya hisoblanadi.

Ko'krak rentgeni orqali o'pkadagi o'zgarishlar va yallig'lanish o'choqlarini ko'rish mumkin.

3.3. Laboratoriya tekshiruvlari

Balg'amni tahlil qilish orqali kasallik qo'zg'atuvchisini aniqlash mumkin. Shuningdek, qonda leykotsitlar miqdorining oshishi bakterial infeksiyaga ishora qiladi.

4. Pnevmoniyani davolash usullari

Bolalarda pnevmoniya aniqlanganda, davolash muolajasi kasallikning turiga, qaysi patogen tomonidan qo'zg'atilganiga va bola holatining og'irligiga qarab belgilanadi.

4.1. Antibiotiklar

Agar pnevmoniya bakterial tabiatga ega bo'lsa, shifokor antibiotiklarni buyuradi. Streptococcus pneumoniae keltirib chiqargan pnevmoniyani davolashda penitsillin yoki boshqa keng spektrli antibiotiklar ishlatiladi. Antibiotiklarni faqat shifokor tavsiyasi bilan qabul qilish kerak.

4.2. Antiviral preparatlar

Agar pnevmoniya virusli bo'lsa, antiviral preparatlar buyurilishi mumkin. Virusli pnevmoniya odatda yengilroq kechadi, ammo gripp virusi kabi ba'zi virusli infeksiyalar uchun maxsus antiviral dorilar qo'llaniladi.

4.3. Qo'shimcha muolajalar

Kasallik davomida bola ko'p suyuqlik ichishi, dam olishi va o'pkalarni bo'shatish uchun nafas olish mashqlarini bajarishi kerak. Zarurat bo'lganda kislorod terapiyasi ham buyurilishi mumkin.

Xulosa

Pnevmoniya bolalar orasida keng tarqalgan va jiddiy kasalliklardan biridir. Kasallikning sabablari, belgilari va davolash usullari haqida to'g'ri ma'lumotga ega bo'lish, bolalarda

Oktabr, 2024-Yil

pnevmoniyaning oldini olish va vaqtida davolashni ta'minlash muhimdir. Profilaktika chorolari, emlashlar va sog'lom turmush tarzini shakllantirish orqali bolalarni pnevmoniya kabi kasalliklardan himoya qilish mumkin. Shu bilan birga, shifokor maslahatiga ko'ra o'z vaqtida davolashning boshlanishi kasallikning og'ir asoratlaridan himoya qilish mumkin.

REFERENCES

1. V.P.Bisyarina "Bolalar kasalliklari bolalar parvarishi va go'daklarning anatomik - fiziologik xususiyatlari" Toshkent 1990 yil.
2. V.A.Belousov, A.D. Pevzner "Bolalar kasalliklari" Toshkent 1992 yil .
3. J.Eshqobulov, A.Maxmudov "Bolalar kasalliklari" Toshkent 1993 yil.
4. www.ziyonet.uz (<http://www.ziyonet.uz/>)
5. "Onalik va bolalikni muxofaza qilish" bo'limidan ma'ruzalar matni

MODERN SCIENCE
& RESEARCH